

Tipo de trabalho: Perspectiva crítica
Morfologia, ensino e texto: reflexões sobre teoria e prática

Vítor de Moura Vivas¹ (vitor.vivas@ifrj.edu.br)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro.

Cidade: Rio de Janeiro; estado: Rio de Janeiro.

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1602-2899>

Margareth Andrade Morais (margareth.morais@ifrj.edu.br) - IFRJ

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro.

Cidade: Rio de Janeiro; estado: Rio de Janeiro.

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7182-0258>

Sobre os autores

Vítor de Moura Vivas

Supervisão, Investigação,

Conceptualização, Escrita – Rascunho

Original e Escrita – Análise e Edição.

Margareth Andrade Morais

Conceptualização, Escrita,

Metodologia, Análise Formal –

Rascunho Original e Escrita – Análise

e Edição.

Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar como determinadas formações morfológicas podem atuar na construção dos objetos de discurso centrais à temática dos textos em que ocorrem. Em um trabalho pioneiro, Souza e Gonçalves (2017) afirmam que a interface entre a Morfologia e o Texto pode trazer importantes considerações acerca da motivação para escolha de determinados expedientes morfológicos pelos falantes. Com base nessa perspectiva, esta proposta de interface terá, como arcabouço teórico, os pressupostos da Linguística Textual (Marcuschi, 2008; Cavalcante, 2011) e da Morfologia (Gonçalves, 2019; Basílio, 2011; Andrade, 2008). Segundo Basílio (2011), as motivações para a criação de novas palavras podem vir de outros níveis de organização da linguagem como o texto. Assim, podemos dizer que padrões morfológicos se compatibilizam com a orientação argumentativa dos textos. Através de algumas categorias analíticas da Linguística Textual, como a noção de gêneros e dos processos de referenciação, por exemplo, é possível estabelecer uma perspectiva de análise em que fenômenos morfológicos sejam examinados com base nos textos em que emergem. Entendemos que esta interface teórica é bastante produtiva para o ensino de leitura ao destacar, aos alunos, os elementos linguísticos que apontam para a construção do ponto de vista dos textos, além da coerência e da sua intencionalidade. Pretendemos demonstrar como o emprego de determinadas formações morfológicas, como mesclas lexicais e sufixos dimensionais, são fundamentais no direcionamento argumentativo e na construção do humor em textos multimodais; para isso, utilizaremos como *corpus* capas do Jornal carioca Meia Hora.

¹ Agradecemos, ao IFRJ e ao CNPQ, o apoio através do Programa Institucional de Incentivo à Produção Científica, Tecnológica e Artístico-Cultural (PROCIÊNCIA).

Palavras-chave: Morfologia, ensino, texto, discurso.

Abstract: This article aims to present how certain morphological formations can contribute to the construction of the central discourse objects of the texts in which they occur. In a pioneering work, Souza and Gonçalves (2017) affirm that the interface between Morphology and Text can bring important considerations regarding the motivation for the choice of certain morphological devices by speakers. Based on this perspective, this proposed interface will have, as its theoretical framework, the assumptions of Text Linguistics (Marcuschi, 2008; Cavalcante, 2011) and Morphology (Gonçalves, 2019; Basílio, 2011; Andrade, 2008). According to Basílio (2011), the motivations for the creation of new words can come from other levels of language organization, such as the text. Thus, we can say that morphological patterns are compatible with the argumentative orientation of texts. Through some analytical categories of Text Linguistics, such as the notion of genres and referential processes, for example, it is possible to establish an analytical perspective in which morphological phenomena are examined based on the texts in which they emerge. We understand that this theoretical interface is quite productive for teaching reading by highlighting, for students, the linguistic elements that point to the construction of the texts' point of view, in addition to coherence and intentionality. We intend to demonstrate how the use of certain morphological formations, such as lexical blends and dimensional suffixes, are fundamental in the argumentative direction and the construction of humor in multimodal texts; for this, we will use as our corpus covers of the Rio de Janeiro newspaper *Meia Hora*.

Keywords: Morphology, teaching, text, discourse.

1. Introdução

Partindo de uma perspectiva sociointeracional da linguagem, este artigo objetiva, de modo geral, apresentar uma proposta de interface entre estudos no âmbito da Morfologia e do Texto, com vistas a fomentar um ensino de Morfologia mais produtivo, especialmente na educação básica. De modo mais específico, pretendemos discutir como os padrões morfológicos, verificados mesclas lexicais e afixos de grau, associam-se à orientação argumentativa dos textos e podem funcionar como alguns dos exemplos de posicionamento neles presentes.

São muitos os trabalhos, atualmente, que apontam para a necessidade de um ensino de língua mais contextualizado, partindo do texto para abordar práticas de análise linguística, conforme apregoam, inclusive, documentos como PCN's e BNCC. No entanto, muitas vezes, as discussões ficam mais restritas ao campo teórico. Assim, pretendemos, neste capítulo, apresentar formas mais concretas de como realizar a

articulação entre expedientes morfológicos e sua função nos textos, com vistas ao ensino de Morfologia mais contextualizado.

Motivados pela necessidade de aprimorar o ensino de Morfologia, principalmente, para o Ensino Médio, investigamos algumas das possibilidades de “casamento” entre a descrição morfológica e seu papel na organização textual. Para tanto, baseamo-nos nos pressupostos teóricos basilares da Linguística Textual, como a noção de gênero, texto e referenciação, e em bases da Morfologia, como a identificação de marcas e processos de formação de palavras com interpretação do(s) sentido(s) que apresentam; a expansão lexical, em que novos vocábulos são criados por meio dos padrões de formação existentes e expressão de pontos de vista através de expedientes morfológicos. Como *corpus*, utilizaremos capas do Jornal carioca Meia Hora; demonstramos, então, como as mesclas lexicais e os sufixos de grau evidenciam a intencionalidade dos enunciadores e são fundamentais no direcionamento argumentativo e na construção do humor dessas capas. A escolha desse *corpus* foi pensada tendo em vista dois fatores: são publicações fáceis de encontrar na internet e apresentam diversidade e criatividade no uso dos recursos linguísticos.

Dentre as principais contribuições deste trabalho, destacamos a possibilidade de fenômenos morfológicos serem estudados com foco nos efeitos de sentido que trazem aos textos em que ocorrem, sendo esta uma contribuição importante para o ensino de língua portuguesa. Por último, esperamos fornecer subsídios teórico-analíticos para a ampliação das habilidades de leitura, demonstrando como determinadas crenças e valores orientam a escolha de mecanismos linguísticos.

2. Texto, leitura e referenciação: noções básicas.

A proposta de texto como processo sociocognitivo e interacional, defendida por diversos autores (Koch; Elias, 2016; Marcuschi, 2008, Cavalcante, 2011), está relacionada a um olhar pautado no uso linguístico, no mapeamento dos efeitos de sentido, na discussão dos conhecimentos enciclopédicos e interacionais dos falantes e ouvintes, na análise da multimodalidade etc.

Para a Linguística de Texto (LT), o principal atributo da língua não é transmitir informações, mas inserir “os indivíduos em contextos sócio-históricos e permitir que se entendam” (Marcuschi, 2008, p. 67). Desse modo, o texto precisa ser visto como processo. Assim, podemos dizer que a atividade de leitura é estratégica e depende de graus de percepção de aspectos inferenciais e referenciais. São essas estratégias que

articulam conhecimentos prévios e auxiliam no levantamento de hipóteses durante a leitura, integrando tanto aspectos textuais como “extratextuais”. Isso significa dizer que todos esses elementos são passíveis de leitura e colaboram para a construção de sentidos nos diferentes textos.

Essa concepção sociointeracional e cognitiva de texto e leitura abarca a noção de referenciação como uma prática discursiva, situada, que pressupõe uma interação entre os sujeitos do discurso. Tais sujeitos discursivos são responsáveis pela realização de escolhas significativas na elaboração dos referentes tendo em vista seus propósitos comunicativos, como se verifica na seção de análise.

A LT hoje privilegia o entendimento do texto com vistas à dimensão das práticas discursivas, com um interesse especial pela produção e pela compreensão de sentidos veiculados por diversas semioses. De acordo com Cavalcante (2016), é impossível refletir sobre os processos que engendram a coerência textual sem levar em conta que os sujeitos das interações são entes discursivos, que produzem e interpretam textos a partir de posições determinadas que balizam o que pode/deve ou não ser dito. Assim, as estratégias textuais, na verdade, são sempre estratégias discursivas, selecionadas tendo em vista a dimensão argumentativa presente em todo e qualquer texto.

Com base em Cavalcante (2011), a referenciação pode ser definida sumariamente como uma atividade textual-discursiva de construção e reconstrução de referentes ou objetos de discurso, sendo esta fundamental para a recuperação da coerência textual. O processo de referenciação, portanto, diz respeito ao conjunto de operações dinâmicas, sociocognitivamente motivadas, realizadas pelos interlocutores, ao passo que a interação comunicativa se desenvolve, com o objetivo de (re)significar as experiências vividas, com base na construção partilhada dos objetos de discurso. O conceito de referenciação revela ainda a íntima relação entre coesão e coerência, uma vez que só é possível identificar os objetos de discurso retomados ou antecipados a partir de associações cognitivas.

Dentro dessa perspectiva, as estratégias de referenciação consistem na introdução dos referentes no texto, passíveis de serem retomados por uma estratégia anafórica, que pode ser retrospectiva ou prospectiva. Quando há a correferencialidade, diz-se que se trata de uma anáfora direta e, quando não é possível identificar essa relação correferencial, verifica-se uma anáfora indireta. Há ainda um outro tipo de anáfora, que estaria entre esse *continuum* correferencialidade – não correferencialidade: as chamadas anáforas encapsuladoras. Segundo Conte (2003), essas anáforas têm um papel de sumarizar/resumir porções do cotexto ao mesmo tempo em que podem atribuir um rótulo

a essas porções, estabelecendo uma avaliação.

Assume-se aqui a noção de Cavalcante, Custódio Filho e Brito (2014), segundo os quais a recategorização é um processo cognitivo-discursivo de transformação dos referentes, de crucial importância para a orientação argumentativa do texto. Em outros termos, os objetos discursivos vão mudando ao longo do texto por meio de acréscimos de atributos e de diversas marcas estratégicas, capazes de remodelar a imagem do referente construída pelo interlocutor, a fim de indicar seu propósito argumentativo ou ocultá-lo. Isso quer dizer que o processo de reconstrução do referente acontece na proporção em que os variados índices ajudam o interlocutor a compor novos sentidos e novas referências, diante do desenvolvimento textual.

Essas mudanças têm relação direta com os propósitos comunicativos estabelecidos pelos enunciadores e demonstram que as formas de referenciação revelam a instabilidade dos objetos do discurso. As escolhas realizadas pelo enunciador, portanto, não são aleatórias, mas estão ligadas à intencionalidade, ao gênero textual e a elementos que não são linguísticos, mas motivados pelo princípio sociocognitivo da linguagem e dos textos.

Esses processos envolvidos no campo da referenciação ratificam a ideia de que a interpretação de uma expressão referencial não depende apenas de localizar na materialidade linguística o termo ao qual se refere. O ato de interpretação depende também da localização de alguma informação compartilhada que se encontra no conhecimento enciclopédico dos sujeitos envolvidos no processo comunicativo (Koch; Elias, 2016). Assim, os referentes não são estáticos no texto e são reconstruídos à medida que o contexto comunicativo evolui.

Em textos multimodais, como os exemplos desse trabalho, é importante chamar a atenção para o fato de a ativação de um referente também poder ser feita por uma imagem, pelas cores, sons e outros recursos que vão além do signo verbal. Por isso, ao se trabalhar com a referenciação em leitura de textos que se enquadram nesse perfil, é importante considerar as inferências realizadas pela presença das múltiplas semioses que os constituem, uma vez que os recursos multimodais podem “funcionar como trilhas para a reconstrução das entidades e dos sentidos argumentativos” (Cavalcante; Brito, 2021, p. 57).

Como as principais formas analisadas no *corpus* são formações morfológicamente complexas e afixos de grau, nossa análise articula-se a uma descrição morfológica dos dados, a fim de demonstrar que a escolha de recursos linguísticos usados na formação de

novas palavras também passa pela construção colaborativa de sentidos. Os estudos, dentro da Morfologia, também apontam para o fato de que os processos de formação de palavras e o uso de determinadas marcas podem ser utilizados com vistas à manifestação de pontos de vista, como veremos na próxima seção.

3. A manifestação de pontos de vista por meio da Morfologia.

Em Morfologia, devemos levar em conta a relação existente entre forma e conteúdo na utilização de processos morfológicos. Convém, ao pesquisador, sempre estar atento ao polo do significado para que se alcance uma análise eficiente das marcas morfológicas. Quando analisamos o polo do significado, muitas vezes, verificamos a possibilidade de polissemia: um expediente morfológico apresenta mais de um; muitas vezes, vários significados. Outro parâmetro fundamental para a análise morfológica é verificar a motivação para as escolhas feitas pelo falante ao utilizar uma determinada formação.

Basílio (2011) apresenta quatro motivações presentes na formação de palavras na língua: motivação semântica, motivação sintática/gramatical, motivação textual e motivação expressiva. Verifica-se motivação sintática/gramatical quando a formação de uma palavra se deve a imposições sintáticas ou morfológicas em um enunciado; a motivação semântica ocorre, por exemplo, na utilização de uma palavra por necessidades de nomeação (rotulação) de um referente. Se houver a intenção do enunciador de retomar uma informação dada no texto, ele pode, por exemplo, utilizar uma forma derivada ou composta para esse fim; assim, ocorre motivação textual. É, também, possível manifestar impressões / juízos de valor variados a um referente por meio de uma formação morfológica; nesse caso, a motivação é expressiva.

Os falantes utilizam expedientes morfológicos não para apenas criar novos significados ('livro' + -eiro → 'livreiro': função semântica) ou mudar a categoria gramatical de uma palavra ('rápido' + -mente → rapidamente: função categorial), mas também a fim de manifestar ponto de vista. Basílio (1987) apresenta essa possibilidade de manifestar expressividade na língua através da Morfologia com o termo função discursiva de atitude subjetiva. Como exemplo de função discursiva de atitude subjetiva, podemos citar o uso de diminutivo e aumentativo em muitos exemplos do português ('mulherzinha', 'bonitinha'; 'jogão', 'mulherão'; 'bobão'). Em diversos contextos, usam-se 'mulherzinha', 'bonitinha', 'bobão' de forma depreciativa e 'jogão' e 'mulherão' de forma apreciativa.

4. Abordagem textual dos fenômenos morfológicos.

Tendo em vista que o discurso jornalístico visa à captação do público-leitor, exploramos, neste artigo, como mesclas lexicais e afixos de grau contribuem para construção do humor em manchetes populares. As capas selecionadas refletem sobre temas variados, porém recorrentes no Jornal: assuntos esportivos, policiais e cobertura de eventos na cidade do Rio de Janeiro.

De acordo com Nogueira (2020), o Jornal Meia Hora tem, em geral, entre 32 a 44 páginas; há o objetivo de que, em aproximadamente 30 minutos de leitura, o leitor tenha um panorama dos fatos do dia anterior. Vendido em bancas, no transporte público, em estabelecimentos comerciais, esse Jornal popular compacto não conta com assinaturas (a não ser na versão digital). Dessa forma, o Jornal busca fidelizar seu público por meio de promoções e, obviamente, da manutenção de seu estilo.

Nesse sentido, a capa funciona como uma “propaganda” do Jornal, enfatizando seu conteúdo e seu ponto de vista acerca dos temas a que atribui status de notícia. Deve ser, portanto, uma “vitrine” convidativa, a fim de captar o maior número possível de leitores. Com base nessa perspectiva, analisaremos, nas três capas selecionadas, como os afixos de grau e mesclas lexicais produzem humor e ironia e, assim, associam-se ao objetivo da capa de tornar-se atrativa para uma leitura rápida.

A primeira capa analisada aborda o show da cantora Lady Gaga no Rio de Janeiro, que aconteceu na praia de Copacabana, como mostra a imagem abaixo:

Fig1: Capa sobre evento no Rio de Janeiro.

ALT: Nesta figura, o foco está na cantora Lady Gaga e seu show na praia de Copacabana.

(<https://www.instagram.com/jornalmeiahoraoficial/>Acesso em agosto de 2025)

Na figura 1, o título da manchete principal apresenta a notícia por meio de duas mesclas lexicais (gagacabana e ggalho), as quais são cruzamentos por entranhamento lexical. Segundo Gonçalves e Almeida (2004), o entranhamento lexical é um mecanismo em que as duas bases se interpõem a ponto de haver um ou vários segmentos idênticos. O processo (também conhecido como interposição lexical ou incorporação predicativa) é um tipo de cruzamento vocabular que ocorre pela fusão de duas palavras, em que uma se interpõe ou se "entranha" na outra, acarretando o compartilhamento de material fonológico de tamanho variado, a exemplo de "apertamento", "patriotário" e "mautorista".

“Gagacabana” é um exemplo de cruzamento por entranhamento lexical, que segue o padrão da formação: a base de menor tamanho “Gaga”, que faz referência à artista Lady Gaga, mantém-se integralmente, a maior base “Copacabana” perde os segmentos “Copac”. ‘Ggalho’, também, é um cruzamento por entranhamento lexical, atendendo ao padrão de formação apresentado: a menor base “Gaga” mantém-se integralmente; enquanto a maior base “caralho” perde os segmentos “car”.

O professor deve observar a análise dos dados pelos alunos de modo interativo e apresentar paralelamente a definição do processo de formação. Assim, é possível verificar a coerência entre definição (teoria) e dado (prática), estimulando, assim, o fazer científico em sala de aula, conforme apregoam Franchi (2006); Basso e Pires de Oliveira (2012). O professor pode, também, estimular a reflexão em sala sobre a distinção entre “Gagacabana” e “Show de Gaga em Copacabana” ou mesmo o uso de uma forma composta criativa, como “Gagacopacabana”, e refletir sobre a diferença em termos de efeitos de sentido e expressividade das formas; assim, é possível abordar, em uma mesma atividade, o eixo da gramática, do texto e da variação. Seria possível, ainda, promover uma etapa de produção textual, organizando uma produção de capas, incentivando os alunos a criarem textos usando os recursos estudados.

As novas formações apontam para as informações principais como o nome da cantora, o local onde o show aconteceu e a avaliação do show, de modo condensado. São, portanto, anáforas encapsuladoras, formas responsáveis por apresentar, de forma sintética, informações sobre os objetos de discurso em questão. Além disso, podemos dizer que tais formas veiculam a informação, bem como uma avaliação desta notícia, de modo criativo e objetivo.

A junção do nome da cantora com o nome da praia onde ocorreu o show sugere uma harmonia entre esses dois objetos de discurso, além de também se referir ao fato de que a praia ficou tomada por fãs da cantora. Ademais, a mescla ‘ggalho’, ao misturar o

nome da cantora com a palavra caralho, denota uma avaliação positiva do show, de forma descontraída e bem-humorada. Desse modo, tais formas adequam-se às condições de produção do gênero capa, como a necessidade de concisão e a necessidade de captação/sedução do leitor. De modo mais específico, adequam-se ainda aos objetivos do Jornal Meia Hora, que busca a produção de notícias curtas, abordadas de modo bem humorado e com um uso linguístico mais próximo do popular.

As imagens da cantora e da praia de Copacabana repleta de pessoas também atuam na construção de sentidos, confirmando o conteúdo expresso pelas anáforas, que aparecem em destaque por meio de letras amarelas. Tanto a imagem como os recursos verbais confirmam a orientação argumentativa proposta pelas mesclas lexicais. Como dissemos acima, o Jornal Meia Hora busca ser objetivo e apresentar as principais notícias de modo bastante resumido, a fim de possibilitar uma leitura rápida, o que fica bem explícito nesta capa.

Na próxima capa, a manchete aborda uma investigação sobre a atuação de uma policial militar do Rio de Janeiro de forma bastante irreverente.

Fig2: Capa sobre assunto policial

ALT: Nesta figura, o foco está na foto de uma mulher de biquini em uma banheira.

(<https://www.instagram.com/jornalmeiahoraoficial/> Acesso em agosto de 2025)

Neste exemplo, a mescla lexical “investigata” recategoriza o objeto de discurso, que faz referência à policial. Por meio desta forma, o Jornal explora a beleza da moça de forma intencional, a fim de chamar atenção para a manchete. Além disso, a imagem também atua na recategorização desse objeto de discurso, pois destaca a forma física da

policial, em uma pose sensual em uma banheira. Há ainda uma expressão popular em destaque, “chave de cadeia”, comumente associada à pessoa problemática, que atrai confusão e/ou situações ruins. Todos esses recursos, verbais e visuais, associam-se para construir a coerência textual e a orientação argumentativa da manchete no sentido de valorizar/realçar a beleza da policial. Morfologicamente, convém destacar que a mescla lexical “investigata” é um cruzamento vocabular por entranhamento. Há junção entre as bases ‘investigada’ e ‘gata’ com compartilhamento de sons [g] e [a] (‘ga’), havendo perda dos segmentos “da” da maior base “investigada”; a base “gata”, menor, mantém-se integralmente na palavra criada.

No subtítulo da manchete, é explicado, de forma breve, que a policial está sendo investigada por vender fotos e vídeos sensuais na rede social Instagram. No entanto, a manchete atribui maior ênfase à forma física da moça, deixando em segundo plano a notícia da investigação. Dessa forma, também é possível discutir, especialmente pensando no ensino, como o jornal reverbera determinados costumes e valores sociais ao tornar o corpo da mulher o foco da notícia, o que pode ser comprovado tanto pela parcela imagética da manchete como também pelos recursos linguísticos nela presentes. Trata-se, portanto, de uma oportunidade de mostrar como funcionam os textos multimodais, exercitando a sua interpretação em sala de aula, sem perder de vista o estudo das categorias linguísticas e sua importância para a construção de sentidos.

A manchete principal da próxima capa aborda assuntos policiais, tema recorrente no Jornal Meia Hora, conforme exposto por Nogueira (2020).

Fig3:Capa sobre assunto policial

ALT: Nesta figura, o foco recai sobre a foto do rosto de um rapaz e sobre as informações ao lado da foto.

(<https://www.instagram.com/jornalmeiahoraoficial/> Acesso em agosto de 2025)

Na capa acima, em vez de mesclas lexicais, nota-se o uso recorrente dos afixos de grau na construção da manchete que traz a notícia da morte de um criminoso no Rio de Janeiro, conhecido como Luanzinho, do bairro de Manguinhos. Com o objetivo de anunciar a sua morte, o Jornal apela para o uso do diminutivo ao afirmar que o criminoso “ficou todo furadinho”.

Nessa capa, o uso do diminutivo contribui para um efeito de humor, mas também marca um determinado posicionamento do Jornal acerca da morte citada. A reiteração do afixo de grau evidencia um tratamento jocoso dispensado à vítima e à situação de sua morte. Podemos inferir, por meio desses usos, um determinado juízo de valor implícito na notícia, como se a morte de um criminoso não fosse um fato a se lamentar, o que torna lícita a abordagem cômica do assunto. Morfologicamente, o uso do diminutivo serve para apresentar a visão de mundo do falante, no caso irônica, em relação à morte. A ironia e o desprezo são ratificados pela repetição do diminutivo.

Nesse sentido, no subtítulo da manchete, a retomada do objeto de discurso pela formação ‘coisa-ruim’ torna mais evidente o julgamento produzido pelo Jornal acerca da notícia veiculada. A palavra composta por justaposição ‘coisa-ruim’ corrobora a visão irônica e jocosa do enunciador em relação à morte de alguém, que geralmente traz dor, espanto e não ironia, desprezo. Provavelmente, essa ironia em relação à morte de um criminoso, recategorizado por meio da forma ‘coisa-ruim’, pode ser bem-vista por grande parte do público leitor do Jornal. Ao reafirmar valores sociais comuns, o Jornal visa à captação de público e à sedução dos leitores. A imagem selecionada também pode ser associada a esse direcionamento argumentativo, uma vez que há a escolha de uma foto simples, semelhante às utilizadas pela polícia para identificação de criminosos.

Tendo em vista o ensino, a exploração desses recursos pode ser uma alternativa para mostrar o uso expressivo do diminutivo em língua portuguesa, para além da noção de dimensão. Além disso, é mais uma forma de trabalhar a leitura, associada aos elementos textuais, mostrando como o texto fornece pistas que ajudam na tarefa de construção de sentidos.

A última capa a ser analisada aborda um assunto esportivo, também recorrente no Jornal Meia Hora. Nessa manchete, é noticiada a vitória do Fluminense sobre o Flamengo pelo Campeonato Carioca.

Fig4: Capa sobre assunto esportivo

ALT: Nesta imagem, o foco está na imagem do jogador de futebol do Fluminense.

(<https://www.instagram.com/jornalmeiahoraoficial/> Acesso em agosto de 2025)

Neste exemplo, o uso do afixo de grau recategoriza o objeto de discurso, Fluminense, direcionando a orientação argumentativa do texto para uma valorização da vitória do time tricolor. Morfologicamente, o aumentativo serve para valorizar o time; o enunciador com ‘Fluzão’ demonstra uma visão positiva sobre o Fluminense. Ocorre função de atitude subjetiva, segundo Basílio (1987) e motivação expressiva, segundo Basílio (2011). Do mesmo modo, a repetição e a rima funcionam como recursos auxiliares na construção do humor e da intencionalidade dessa capa. Ademais, a imagem escolhida, com foco no jogador que fez o gol da vitória com troféu na mão, é mais um recurso utilizado para construir a coerência dessa manchete.

No subtítulo: “Carrascano faz o L do filho Lorenzo outra vez e o 1 a 0 garante 32º carioca na história”, a mescla lexical ‘Carrascano’ também corrobora para o direcionamento argumentativo proposto, ao valorizar o jogador Cano, autor do gol da vitória. ‘Carrascano’ é um cruzamento por entranhamento no qual se juntam as bases ‘carrasco’ e ‘Cano’ com compartilhamento do fone /k/ (letra c). A menor base ‘Cano’ não perde fone no produto final. Deve-se ressaltar que os cruzamentos vocabulares costumam ser bastante utilizados para provocar efeitos de humor, como ocorre na capa.

Assim como nos exemplos anteriores, todos os recursos utilizados – imagens, seleção

vocabular, uso de mesclas lexicais, linguagem figurada etc – estão sempre associados à intencionalidade da manchete, garantindo a sua coerência. Além disso, são escolhas intencionais, utilizadas com vistas à construção do gênero capa e ao cumprimento dos propósitos comunicativos do Jornal Meia Hora.

Para o trabalho em sala de aula, podem ser empregados os seguintes passos, a fim de facilitar o trabalho com leitura e análise linguística, integrando o ensino dos gêneros textuais ao de Morfologia.

Quadro 1. Sistematização das possibilidades de articulação entre Texto e Morfologia

Atividade	Estratégias possíveis
Prática de leitura	<ul style="list-style-type: none"> • Análise da capa e do título da manchete e seu possível encaminhamento argumentativo; • Relação entre texto e contexto, a relevância do contexto de produção para gêneros do Jornal e sua relação com a coerência. • Análise das imagens (cores, tamanho das fontes, posição na página, dentre outros recursos).
Análise linguística	<ul style="list-style-type: none"> • Destaque das formações complexas como elemento importante na construção da coerência e da orientação argumentativa; • Abordagem da motivação para a criação de novas palavras na língua relacionada aos propósitos textuais/discursivos; • Verificação do uso de marcas morfológicas, como afixos e outros expedientes formais, e de processos de formação de palavras e o(s) sentido(s) que apresentam; • Investigação das motivações (textuais, sintáticas, semânticas e discursivas) para escolha desses recursos morfológicos e sua relação com a marcação do posicionamento do enunciador e potencial identificação do seu papel social; • Observação das demais pistas e expressões presentes, destacando sua contribuição para subjetividade e argumentação do discurso jornalístico; • Descrição gramatical dos itens morfológicos analisados. Sistematização de características e conceitos acerca dos

	fenômenos morfológicos estudados.
Prática de produção textual	<ul style="list-style-type: none"> • Produção de capas de jornal e/ou manchetes sobre assuntos relevantes dentro da comunidade escolar com uso dos recursos morfológicos estudados. • Exploração da criatividade dos estudantes com base nos conceitos estudados, por meio de produções curtas, que podem ser lidas e compartilhadas pelos alunos.

Considerações Finais

Tanto os estudos em Morfologia quanto em Linguística Textual convergem para a perspectiva sociocognitiva e interacional da linguagem, reconhecendo que os falantes se apropriam dos recursos disponíveis na língua para se posicionarem no mundo. Neste trabalho, demonstramos, de modo breve, como tal posicionamento pode ser construído por meio de expedientes morfológicos.

Nos exemplos analisados, o uso dos afixos de grau e das mesclas lexicais apontam para duas características importantes da capa de jornal: a criatividade e o posicionamento argumentativo. A estrutura e organização desse gênero pressionam o uso de formas sintéticas e criativas, nas quais se destacam o uso de determinados recursos morfológicos que evidenciam a relação entre as escolhas linguísticas e o gênero. Além disso, os expedientes morfológicos apresentam-se como fenômenos relevantes na estratégia de captação do leitor.

Desse modo, buscamos demonstrar como pode ser proveitoso e útil o movimento de partir do texto, avaliar a intencionalidade do enunciador e, a partir dessa interação com os alunos, abordar os expedientes morfológicos presentes nos textos. O processo / movimento de partir da leitura do texto parece-nos profícuo, visto que contribui para identificar e explorar a motivação para escolhas linguísticas – dentre estas, as morfológicas. Por fim, reiteramos nosso objetivo principal de articular Morfologia e Texto em prol de uma abordagem que permita apontar sugestões para a sala de aula.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFLITO DE INTERESSE

Os autores declaram que não possuem interesses financeiros ou relações pessoais que

possam ter influenciado o trabalho relatado neste artigo.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE DADOS

Os dados que suportam as análises deste estudo estão disponíveis no próprio artigo.

DECLARAÇÃO DE USO DE IA

Os autores declaram que nenhuma ferramenta de IA foi utilizada na criação deste manuscrito nem em qualquer aspecto dos trabalhos realizados cujo resultado será reportado no manuscrito.

DECLARAÇÃO DE ÉTICA

O presente artigo baseia-se em pesquisa bibliográfica/teórica e não envolveu a coleta de dados primários com seres humanos ou animais, dispensando, portanto, aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Os autores garantem a originalidade do texto e a devida citação e referência de todas as fontes utilizadas, respeitando os direitos autorais.

AVALIAÇÃO E RESPOSTA DOS AUTORES

LINK PARA PRÉ-PRINT:

10.5281/zenodo.19596030

FINANCIAMENTO

Agradecemos, ao IFRJ e ao Cnpq, o apoio através do Programa Institucional de Incentivo à Produção Científica, Tecnológica e Artístico-Cultural (PROCIÊNCIA).

Referências

ANDRADE, K. E. *Uma análise otimalista unificada para mesclas lexicais do Português do Brasil*. Dissertação (Mestrado em Letras Vernáculas) – Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

BASÍLIO, M. *Teoria lexical*. São Paulo: Ática, 1987

BASÍLIO, M. *Formação e classes de palavras no português do Brasil*. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2011.

BASSO, R. M.; PIRES DE OLIVEIRA; R. Feynman, a linguística e a curiosidade, revisitado. *Matraga – Revista do Programa de Pós-Graduação em Letras da UERJ*, v. 19, n. 30, p. 13-40, 2012.

BRASIL. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica. 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em 10/09/2025.

BRASIL. *Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio*. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica. 1998. Disponível em: https://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/14_24.pdf. Acesso em 10/09/2025.

CAVALCANTE, M. *Referenciação: sobre coisas ditas e não-ditas*. Fortaleza: Edições UFC, 2011.

CAVALCANTE, M; CUSTÓDIO FILHO, V.; BRITO, M. *Coerência, referenciação e ensino*. São Paulo: Cortez, 2014.

CAVALCANTE, M. Abordagens da argumentação nos estudos de Linguística Textual. *Revista Virtual de Estudos da Linguagem - ReVEL*, edição especial, v. 14, n. 12, p. 106-124, 2016.

CAVALCANTE, M; BRITO, Angélica Paiva. Estratégias de referenciação em textos multissemióticos. *SEDA – Revista de Letras da Rural-RJ*, v. 5, n. 12, p. 55-71, 14 jan. 2021.

CONTE, M. Encapsulamento Anafórico. In.: CAVALCANTE, M. *et. al.* (Org.). *Referenciação*. São Paulo: Contexto, p. 177-190, 2003.

CHARAUDEAU, Patrick. *Discurso político*. São Paulo: Contexto, 2006

FRANCHI, C. *Mas o que é mesmo “gramática”*. São Paulo: Parábola Editorial, 2006.

GONÇALVES, C. A. V. & ALMEIDA, M. L. L. Cruzamento vocabular no português brasileiro: aspectos morfo-fonológicos e semântico-cognitivos. *Revista Portuguesa de Humanidades*, Braga (Portugal), v. 8, n. 1, p. 151-170, 2004.

GONÇALVES, C. A. *Morfologia*. São Paulo: Parábola, 2019.

KOCH, I.; ELIAS, W. M. *Escrever e argumentar*. São Paulo: Contexto, 2016.

MARCUSCHI, L.A. *Produção textual, análise de gêneros e compreensão*. São Paulo: Parábola, 2008.

NOGUEIRA, R. G. *Estratégias De Captação Em Capas-cartazes Do Jornal Popular Meia Hora*. 2020. 310 f. Tese (doutorado em estudos da linguagem). Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2020.

SOUZA, E. R. F.; GONÇALVES, C. A. Linguística Textual e Morfologia. In: SOUZA, E. R.F.; P. E.; CINTRA, M. R. (Org.). *Linguística Textual: interfaces e delimitações*. São Paulo: Cortez, 2017, p. 144-188.